

CONSÓRCIO ALTO TELESPIRES, ASPCTOS DA FORMAÇÃO DA REDE DE COOPERAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.7044475

Magda Glória Guarda

*Professora - UNEMAT, Administradora, Mestra em Ciências Sociais-UNISINOS,
magdagloria@gmail.com.*

Bárbara Tairine Campos Gireli

*Professor - IFMT, Administradora, Mestra em Economia-UFMT,
barbara96996324@hotmail.com.*

Resumo: O presente estudo, apresenta como objetivo realizar uma análise do desenvolvimento e características da rede de cooperação que se formou por meio do programa MT Regional, uma vez que tal programa buscou o desenvolvimento sustentável das pequenas propriedades do estado de Mato Grosso. Tendo em vista que as redes de cooperação vêm ganhando destaque como uma inovação social capaz de proporcionar o desenvolvimento local e regional. Neste sentido o programa MT-Regional, por meio de um sistema de governança diferenciado buscou proporcionar desenvolvimento e sustentabilidade para os pequenos empreendimentos rurais. Para tal feito realizou-se uma análise documental visando as principais características da rede de cooperação situada no programa.

Palavras-chave: Redes de cooperação; Governança; MT-Regional.

Abstract: The present study aims to carry out an analysis of the development and characteristics of the cooperation network that was formed through the MT Regional program, since this program sought the sustainable development of small properties in the state of Mato Grosso. Considering that cooperation networks have been gaining prominence as a social innovation capable of providing local and regional development. In this sense, the MT-Regional program, through a differentiated governance system, sought to provide development and sustainability to small rural enterprises. For that, a documental analysis was carried out aiming at the main characteristics of the cooperation network located in the program.

Keywords: Cooperation networks; Governance; Regional MT.

A busca pelo desenvolvimento local e regional, se mostra como um grande desafio para as instituições, tal feito exige uma nova postura dos agentes envolvidos com o intuito de conseguir uma quebra de paradigmas fazendo assim com que seja necessária uma nova dinâmica que seja capaz de satisfazer as necessidades locais e regionais. Nesta conjuntura as inovações sociais ganham destaque como é o caso das redes de cooperação, tal estrutura permite uma reestruturação organizacional buscando proporcionar uma maior flexibilidade e competitividade para as organizações.

O estado de Mato Grosso, implementou no ano de 2008 o programa MT-Regional, o objetivo do programa era alcançar às pequenas propriedades rurais, promovendo o desenvolvimento. Por meio de uma nova dinâmica, no meio agrícola mato-grossense. Foram realizados por meio do estado levantamentos regionais, identificando as vocações de cada região com o intuito de desenvolver projetos e fomentar as potencialidades agroindustriais.

Para isso, criou-se a Secretaria Extraordinária de Planejamento Estratégico (SEPE), dividindo os 141 municípios mato-grossenses em Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Sustentável (CIDESA), criando 15 consórcios, cujo objetivo principal consiste em traçar o perfil econômico, social e político e, principalmente, identificar as vocações dos municípios para produção agroindustrial em suas comunidades.

As redes de cooperação, formadas no estado de Mato Grosso, são compostas por: i) grupos das associações de produtores de apicultura, bacia leiteira, ovinocultura, fruticultura, piscicultura, entre outros; ii) empresas privadas (âncoras); iii) bancos de fomento, MT Regional, sindicatos rurais, Governos Municipais, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e outros órgãos parceiros (GUARDA, 2010).

A agroindústria familiar surgiu com objetivo de agregar valor e promover à sustentabilidade as pequenas propriedades familiares. Como qualquer sistema de produção, a estrutura agroindustrial familiar brasileira não é diferente, ela incorpora e cria novas formas de atuar conforme a dinâmica sócio econômico da região que estão inseridas, e também do ambiente global. “O velho fordismo produtivo foi substituído por novos modelos de desenvolvimento, que resgatam os aspectos ecológicos e

endógenos, e por isso fortalecem as especificidades territoriais”, SUBIRATS (2004 p.7).

Sendo assim, o presente estudo possui o intuito de realizar uma análise documental, quanto as características da rede de cooperação que se formou através do programa MT-REGIONAL, especificamente o consórcio Alto Teles Pires, localizado na região norte de Mato Grosso contemplando por 14 cidades.

As redes de cooperação vêm se mostrando como uma alternativa para os pequenos empreendimentos rurais, onde estes necessitam cada vez mais buscar estratégias que assegurem a sua competitividade perante ao mercado. Nesta perspectiva segundo o MAPA (2019), as cooperativas se mostram como uma alternativa com o intuito de manter o agricultor no campo, tendo estes vários benefícios quando conseguem se estruturar os principais benefícios quanto as cooperativas agropecuária sendo: Inclusão de produtores, independentemente de seu tamanho e sistema de produção; coordenação da cadeia produtiva em relação horizontal; geração e distribuição de renda de forma equitativa; prestação de serviços e o acesso e adoção de tecnologias aos seus cooperados; economias em escala nos processos de compra e venda, isto é, barganha adquirida nas compras e nas vendas coletivas; acesso a mercados, que isoladamente seria mais complicado; e agregação de valor à produção dos cooperados.

De acordo com o Censo Agropecuário do ano de (2017), estima-se que 579,5 dos estabelecimentos rurais fazem parte de algum tipo de rede de cooperação como associações ou cooperativas, o que equivale a 11,4% de todos os estabelecimentos rurais do País, destes 70,6% dos estabelecimentos estão localizados em uma área de 1 a 50 hectares, evidenciando a predominância entre os pequenos e médios estabelecimentos, ressaltando-se o fato de que 71,2% dos estabelecimentos cooperados são do tipo agricultura familiar, sendo cerca de 410 mil estabelecimentos.

Fernandes (2004), salienta que as políticas públicas são as principais responsáveis pelo desenvolvimento de determinados segmentos. A autora salienta o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) do MAPA como um dos mais promissores até o momento em nível federal, embora existam outros programas estaduais e municipais. Entretanto, na prática, a sustentabilidade deste empreendimento tem se mostrado muito pequena num ambiente cada vez mais competitivo e de economia aberta, principalmente pelas dificuldades de caráter tecnológico, institucional e sobretudo gerencial. Rama e Wilkinson (2007, 2008)

referem-se às políticas como alicerce para fomentar o surgimento e a manutenção de empreendimentos agroindustriais, nos quais a agricultura familiar ocupa um lugar de destaque, em razão de seus atributos autônomos para o processamento de sua produção.

Inicialmente realizou-se, uma revisão conceitual em relação as principais referenciais teóricas sobre Redes de Cooperação, estratégias de gestão-financeira em empresas rurais familiares e nas Políticas Públicas para este setor em nível mundo, Brasil e no estado de Mato Grosso, buscando essencialmente o estado da arte em referencial disponível. Direcionada revisão será a base para uma pesquisa de campo posterior, junto a propriedades rurais familiar, no estado de Mato Grosso.

Conforme Lakatos e Marconi (2000), a revisão bibliográfica de uma pesquisa deve ser bem fundamentada, pois, dessa forma, ela tem maior probabilidade de apresentar uma contribuição relevante ao conhecimento científico. As pesquisas realizadas nas áreas das ciências sociais têm como centro dos estudos as relações de caráter humano e social, viés pelo qual os fenômenos econômicos, sociais, políticos, culturais, educacionais e psicológicos são abordados. Pretende-se realizar uma pesquisa por meio da abordagem metodológica exploratória e descritiva, de análise qualitativa, conforme expõe (GARNICA,2004).

Para Araújo e Borba (2004), a pesquisa qualitativa deve estar à luz de uma visão de conhecimento que esteja em sintonia com procedimentos como entrevistas, análises de vídeos, entre outros e as interpretações. Assim, uma pesquisa de cunho exploratório e de análise qualitativa é a mais indicada. Além disso, buscar-se-á a abordagem qualitativa através de uma pesquisa multicaso, segundo Yin (2005), uma vez que o tema de estudo é atual com fenômeno da vida real pode-se usar a metodologia de multicaso.

Uma das formas de coletar os dados é a documental, segundo Yin (2005, p. 112), “exceto para os estudos que investigam sociedades que não dominavam a arte da escrita, é provável que as informações documentais sejam relevantes a todos os tópicos do estudo de caso”. Para os estudos de caso, o uso mais importante de documentos consiste em corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes.

Desta forma realizou-se investigação documental, tendo como escopo a Lei regulamentadora dos consórcios do estado de Mato Grosso; estratégia da política pública referente aos consórcios de desenvolvimento regional; trabalhos

desenvolvidos tendo como escopo o programa, documentos estaduais que nomeiam órgãos responsáveis pelos consórcios, revistas de divulgação do consórcio, normas internas do MT Regional dos seus regulamentos internos e documentos das associações formalizadas dessas redes, desde sua forma de constituição civil e de direito, bem com seus registros financeiros, todos pertinentes ao objeto de pesquisa.

MT-Regional UMA Rede de Cooperação com um Sistema Diferenciado de Governança

Com base na análise documental, pode-se ver a formação de uma rede de cooperação, entre vários atores, públicos e privados, com interesses individuais e coletivos. Tais ações impactaram com ações de apoio realizados pela rede, cerca de 7.697 famílias somente no consórcio Alto Teles Pires. Essas ações de apoio são: elaboração de programas e projetos, organização das cadeias produtivas, regularização fundiária, transferência tecnológica, fomento, crédito, infraestrutura, legislação e comunicação. As contribuições do programa MT-Regional possui o intuito de promover o desenvolvimento econômico e sócio ambiental, se atem a: aumentar o número dos postos de trabalho; incrementar a arrecadação dos municípios; melhorar o IDH dos municípios (SEPE, 2014).

O programa MT-Regional foi criado através da lei 8.697 de 02 de agosto de 2007, com as finalidades e competências conforme estabelecidas nessa mesma lei. Assim, após a oficialização via publicação no diário oficial, o MT-Regional, junto com a Secretaria Extraordinária de Planejamento Estratégico (SEPE), assumiu o papel de implementação do que determina a lei, através de estratégias específicas (NORMAS INTERNAS DO MT REGIONAL, 2007)

Esses consórcios foram entendidos como rede, em diversos trabalhos como Guada (2010), Guada (2014) e SEPE (2014), evidenciado uma rede de cooperação com um sistema de governança diferenciado, com o intuito de mapear e estimular as cadeias produtivas locais, promovendo assim o desenvolvimento regional sustentável. Tal rede constituída pelo Governo do estado, Associações municipais, municípios, SEBRAE, Banco do Brasil, SICREDI, Banco da Amazônia, FAMATO, SENAR, FETAGRI, etc (SEPE, 2014).

Segundo Guada (2010, p.98) “Os agentes conectados a essa rede de consorciada assumem o papel de nutri-la com informações, além de articular o processo da busca efetiva do conhecimento e ao desenvolvimento regional. ”.

As decisões e a governança da rede são regidas por um estatuto que formaliza o modelo de governança, das atividades de responsabilidade municipal e de âmbito administrativo, que envolvem as redes produtivas. Destacando-se o fato de que as decisões da rede do consorcio mostram-se compartilhada através do MT-Regional, com a participação pelas cadeias produtivas, empresas ancoras e órgãos parceiros. Tal governança compartilhada possui caráter informal, e é obtida por meio de assembleias caráter pré-forma, onde se é feito o levantamento das necessidades locais com os agentes (GUADA 2010).

A Figura 1, retrata o contato social dos atores com as cadeias produtivas, tal característica se é decorrente através da interligação dos participantes da rede, fomentando assim o desenvolvimento por meio de aparo mutuo. Conseqüentemente tais fatores ocasionam o aumento da capacidade de eficiência e eficácia de cada um dos atores. Sendo assim, tal figura possui o intuito de demonstrar a interligação entre os agentes da rede.

Figura 1- Cadeias Produtivas do Consórcio e Seus Participantes

Fonte: GUADA (2010).

Guada (2010), em sua pesquisa com os atores do programa, analisou a percepção dos envolvidos na cadeia proativa como produtores e presidentes de associações, empresa âncora. Tais atores, possuem a percepção que a governança está entre os municípios consorciados e o estado, onde suas afirmações apontaram que o programa MT-Regional vem a assumir o papel central na governança, entretanto tal característica não é percebida pelo grupo com caráter negativo, uma vez que a rede foi construída mediante uma relação de confiança.

O consórcio configurou-se para atender os objetivos dos municípios consorciados, ou seja, os municípios uniram-se em torno de alguns objetivos comuns, tendo como principais: a) adquirir força diante do governo Estadual para negociação de políticas públicas direcionadas para a região, suprimindo as necessidades destes municípios; b) barganhar preços, mediante fornecedores, que abrange desde serviços, produtos, máquinas e material de expediente, entre outros, necessários à administração operacional dos municípios; c) somar esforços para implementar políticas públicas, tanto estaduais como municipais, voltadas para desenvolvimento regional/local.

Tais constatação confirma o que preconizam os autores BALESTRIN e VERSCHOORE(2008), que sustentam que as configurações de redes de consórcio adotadas. Na análise documental, outro fato que chama atenção no Consórcio Alto Teles Pires, esse apresenta uma forma de organização, ou seja, a governança dos de serviços públicos realizada entre os municípios consorciados associada à estrutura que envolve iniciativa da sociedade civil que integram o consórcio através de associações e/ou cooperativas de cadeias produtivas (ESTATUTO, 2007, ART 45).

Pode-se constatar que os demais consórcios possuem uma função fundamental de troca de informações, com o intuito de convergir para o aprendizado mútuo. Tal papel não se encontra formalizado, porém ocorre entre os consórcios através de eventos técnicos, sociais, feiras, fóruns, entre outros. Tais informações foram coletadas do Planejamento Estratégico do Consórcio Alto Teles Pires-MT Regional /Unidade de Sorriso (2010).

Essa situação demonstra que as decisões não são tomadas apenas para satisfazer somente as expectativas dos consorciados, mas também visam atender os que têm condições verdadeiramente de transformar a realidade local. Korten (1999) indica que, para existir o equilíbrio econômico e social deve haver a mobilização da

sociedade civil para utilizar-se dos recursos locais de forma sustentável e que este é o caminho mais seguro para alcançar o crescimento individual e coletivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As redes de cooperação se mostram como uma alternativa para proporcionar o desenvolvimento regional e local por meio de parcerias entre os agentes sociais em torno de objetivos em comum como é o caso do programa MT Regional, tais parcerias exigem um nível de governança diferenciado com uma nova organização entre os atores particularmente quando falamos do meio agrário, fazendo assim com que haja uma nova dinâmica com o intuito de uma reorganização entre desenvolvimento regional e políticas públicas.

O programa teve o intuito de mapear e buscar fortalecer os arranjos produtivos locais, por meio de novos arranjos sociais e institucionais, estimulando assim o capital social e tendo como consequência, a valorização da cultura e características regionais proporcionado de tal forma o desenvolvimento regional. Ficou evidente que o programa MT Regional, conseguiu proporcionar um modelo de rede de cooperação com um sistema de governança diferenciado onde os diversos atores conseguiram influenciar nas decisões do programa de acordo com as necessidades locais e regionais, tais fatores sustentam o modelo de rede de confiança entre os atores.

REFERÊNCIAS

ACIOLI, Sonia. **Redes Sociais e Teoria Social: Revendo os Fundamentos do Conceito.** Inf. Londrina, V. 12, n. esp., 2007.

ALMEIDA, Naomar Filho. Gestão de redes de cooperação interempresariais: em busca de novos espaços para o aprendizado e a inovação. In: TEIXEIRA, Francisco (Org). **Gestão de Redes de Cooperação Interempresariais.** Salvador, Bahia: Editora Casa da Qualidade, 2005.

AMARAL, Álvaro Lucas do. **A Questão Regional Urbana - Sob a ótica das desigualdades territoriais.** Cacéres, Editora Unemat, 2005.

ARAÚJO, Jussara. L.; BORBA, Marcelo. C.. **Construindo Pesquisa Coletivamente em Educação Matemática.** Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2004.

ARAÚJO, M. J. **Fundamentos de Agronegócios.** 2. ed. São Paulo: Atlas 2005.

BALESTRIN, A., VERSCHOORE, J. **Redes de cooperação empresarial: estratégias de gestão na nova economia.** Porto Alegre: Bookman, 2008.

CASTELLS, M. (1942). **A Sociedade em redes.** Tradução: RoneideVenancioMajer. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CASTELLS, Manuel – **The rise of the Network Society** – Blackwell Publishers, Oxford, UK, 1996.

CASTELLS, Manuel. Internet y la sociedad red. In: **Conferencia de Presentación del Programa de Doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento.** Universitat Oberta de Catalunya. 2000. p. 1-13.

Censo Agropecuário 2017. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 27/08/2019

FERNANDES, Aline Regina, D.S. Universidade de Viçosa, abril de 2004. **Dinâmica operacional e sustentabilidade econômica de empreendimentos agroindustriais de pequeno porte.** Orientador: Carlos Arthur Barbosa da Silva. Conselheiros: Aziz Galvão da Silva Junior e José Luis Braga.

GARNICA, A. V. M. História Oral e Educação Matemática. In: BORBA, M. C. ; ARAÚJO, J. L. (Org.). **Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática.** Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2004.

GUARDA, Magda Glória. **Governança compartilhada em rede de cooperação: o caso do Consórcio Alto Teles Pires de Mato Grosso.** Dissertação de Mestrado Interinstitucional em Ciências Sociais – UNISINOS/UNEMAT, 2010.

HASTENREITER, Nelson Horácio Filho. **Gestão de redes de cooperação interempresariais:** em busca de novos espaços para o aprendizado e a inovação. In: TEIXEIRA, Francisco (Org). Salvador, Bahia: Editora Casa da Qualidade, 2005.

HENDERSON, Bruce D. As origens da estratégia. In: MONTGOMERY, Cynthia A.; PORTER, Michael E. (Org.). **Estratégia: a busca da vantagem competitiva.** Rio de Janeiro Campus, 1998.

KORTEN, David C.– **The Post-Corporate World-** Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1999.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos da metodologia científica.** São Paulo: Atlas, 2000.

LAVILLE, J. L.; GAIGER, L. I. Economia Solidária. In: CATTANI, A. D.; LAVILLE, J. L.; GAIGER, L. I.; HESPANHA, P. (org.). **Dicionário Internacional da Outra Economia.** Coimbra: Ed. Almedina, 2009, p.163-168.

LÉVY, Pierri. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço**. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2000.

MANCE, Euclides André. **A Revolução das redes – Colaboração solidária como uma alternativa pós-capitalista à globalização atual**. 2. ed. Petrópolis, RJ: Editora vozes, 2001.

MAPA – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Projeções do Agronegócio Brasil 2009/2010 a 2019/2020**. Brasília - DF – Jul/2010. Disponível www.agricultura.gov.br. Acesso em 06/07/2014.

MT+20 (Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso) – **SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso (2002)** – Disponível www.mt.gov.br – Acessado em 08/08/2014.

MT+20 (Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso) – **SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso (2002)** – Disponível www.mt.gov.br – Acessado em 08/08/2014.

RAMA, R.; WILKINSON, J. **Foreign direct investment and agri-food value chains in developing countries: review of the main Issues**, Commodity Market Review 2007-8. Rome: FAO.

RODRIGUES, M. L. A. **Construção de Redes de Proteção dos Direitos**. Cartilha do Curso de Formação de Conselheiros em Direitos Humanos. Curitiba, 2006.

SALAMON, Lester M. et al (Org.). **Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector**. Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 1999.

Secretaria Extraordinária de Projetos Estratégicos – **SEPE** - 2014. Disponível em: <http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/fruticulturatangara/palestrat3.pdf>. Acesso em: 27/08/2019

SUBIRATS, Joan et al. **Pobreza y exclusión social: Un análisis de la realidad española y europea**. Barcelona: Colección Estudios Sociales – Fundación “La Caixa”, n. 16, 2004.

YIN, Roberto K. **Estudo de Caso - Planejamento e Métodos**. 3. ed. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2005.